

IKKINCHI JAHON URUSHI XOTIRALARDA

Nargizabonu Mamadaliyeva

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti 3- bosqich talabasi
nargizabonu1287@gmail.com
+998 88 349 45 45

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993579>

Annotatsiya. *Ikkinchi jahon urushida qatnashgan farg'onalik qahramon Mirzaqulov Ismoiljon bobomning xotirasini yod etib, bu maqolada ular haqida izlanishlar tadqiq qilinadi.*

Kalit so'z: *ikkinchi jahon urushi, 1941-1945-yillar, Farg'ona, Qo'qon, urush ishtirokchilari, Belarusiya, Moskva, Urayimjon, Tolibjon, Mohiya buvi, Mahbubaxon buvi, qahramon, safdosh.*

O'zbekistonda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan Ikkinchi jahon urushi haqidagi tarixni yoshlarga aniq va ravshan yetkazish borasida qilinayotgan tizimli ishlarni alohida ta'kidlashni istayman. So'nggi yillarda urush frontlariga O'zbekistondan jalb etilganlar haqidagi haqiqatni o'rnatish, bu haqdagi ma'lumotlarni izlab topish bo'yicha keng ko'lamli ishlar bajarilmoqda. Arxiv hujjatlari qayta o'rganilmoqda. Yaqinda Rossiya arxivlarida urushda ishtirok etgan O'zbekiston askarlari haqidagi hujjatlari mamlakatingizga taqdim etildi.

1941–1945 yillardagi Ikkinchi jahon urushida O‘zbekistondan 1,5 milliondan ortiq kishi qatnashgan. Urushda yurtdoshlarimizning yarim milliondan ortig‘i halok bo‘lgan. 133 mingga yaqini bedarak yo‘qolgan, 60 mingdan ziyodi nogiron bo‘lib qaytgan.

Urush olovi ichida qolgan hududlardan yurtimizga 1 million nafardan ortiq kishi ko‘chirib keltirilgan. Ularning 200 ming nafari bolalar edi. Xalqimiz ularga boshpana berib, so‘nggi burda nonini ham baham ko‘rib, ota-onasidan ajralgan bolalarni o‘z farzandlari qatori tarbiyasiga olib, butun dunyoga haqiqiy insonparvarlik fazilatlarini namoyish etgan.

Urush yillarida ozodlik va mustaqillik uchun olib borilgan kurash baynalmilalchilik va ruh birligi maktabiga aylandi. Dushman ustidan g‘alaba qozonish barcha qardosh xalqlarning birgalikdagi sa’y-harakatlarisiz, ularning yaqin hamkorligi va o‘zaro yordamisiz mumkin emas edi.

Barcha millat vakillari qatori o‘zbeklar ham har jabhada dushman qo‘shinlariga qarshi mardonavor kurashdi, Belarus shahar va qishloqlarini qahramonona himoya qildi.

Bosib olingan Belarus hududlarida partizanlik harakati qarshilik, jasorat va fidokorlikning noyob namunasiga aylandi. Xalqimiz ular bilan faxrlanadi. Ayniqsa, farg‘onalik Mamadali Topivoldiyevning jarosati haqida belaruslar orasida ko‘plab hikoyalar yuradi.

Bundan tashqari, Mirzaqulov Ismoiljon, Mirzaqulov Urayimjon, Mirzaqulov Tolibjon, Mamayoqub Xoliqov, Hakim Teshaboyev, To‘raqul Jo‘rayev, Yoqub Maxmudov, Bozor Jumayev, Sheramat Turg‘unov kabi ko‘plab yurtdoshlaringiz Belarusni fashist bosqinchilaridan ozod qilishda mardonavor kurashgan.

Ikkinchi jahon urushida qatnashgan, urush jarayonini o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan, urush qiyinchiliklarini boshdan kechirgan farg‘onalik bo‘ylari novcha kelishgan, oq-sariqdan kelgan urush qahramoni bobom Mirzaqulov Ismoiljon Mirzaqulovichni xotirlab o‘tishni joiz deb hisoblayman.

Mirzaqulov Ismoiljon bobom 1911-yil 1-yanvar oyida Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumani Gul qishloqda dunyoga kelishgan. Oilada 4 farzandning to‘ng‘ichi ya‘ni 1-katta farzand bo‘lishgan. Ularning ona, 2 ta ukalari va 1 ta singillari: Urayimjon, Tolibjon va Mohiyaxonlar bo‘lgan.

Urush boshlanishdan oldin otalari Mirzaqul bobo vafot etishadi. Bobom ukalari bilan birga otalarini tuproqqa qo‘yishadi.

1941-yili urush boshlanganda bobom ukasi Urayimjon bilan urushga jo'nashadi. Urayimjon bobo Moskvagacha piyoda borib, shu yerdagi frontda xizmat qilishadi. Bobom Ismoiljon esa Belorusiyadagi frontga piyoda borib, urushning eng oldi qatorida jangga kirishadi. Askarlar ichida ocharchilik boshlanadi, bobom safdoshlarini och qolmasligiga harakat qilishgan, ochlikdan oshqovoqning xomi ham juda mazaligini o'sha yerda bilishgan, hatto tirik qolish uchun ko'katlarning ildizlarini yeyishlariga to'g'ri kelgan. Shunday bo'lsada, sheriklarini kunjara yeyishdan qaytarishgan. Kunjara yegan odam vafot etishi haqida aytishgan. Safdoshlari bobomning aytganlarini qilib ergashganlar. Boshqa qismdagilar kunjara yeb, ishib ketib o'lgan. Bu ham ularga saboq bo'lgan.

Keyinchalik urush tugab, omon qaytgan safdoshlaridan biri bo'lgan farg'onalik Qirq qishloqda istiqomat qilgan buva bilan quda bo'lib, qizlari Mashrab xolamni o'g'li Qobulov Abdumalik tog'aga turmushga berib, do'stlik yanada mustahkamlanadi.

Janglarning birida bobomning qo'llarini oskolka yalab ketib, jiyilib, kaftlari yopilib qoladi. Hamshira har kuni bobomni gapga solib, barmoqlarini ochib, qo'llarini yoyvoradi, shunday qilib qo'llari o'z holiga qaytadi va frontga yana qaytishadi. Urushning oxirgi paytida amerikaliklar yordam kelib, dushmanlarni bombardimon qiladi va Belorusiyadagi nemislarni hammalari birgalikda yengishadi. Bobom ularning tilini bilmaganliklari uchun ular bilan imo-ishora bilan gaplashishadi.

Urush tugagandan keyin darrov uyga qaytishmaydi, yarim yilcha tartib o'rnatishga yordam berib, tartib o'rnatilgandan so'ng poyezdda qaytishadi.

1943-yili soqollari endi sabza urgan kelishgan alp qomatli 17 yoshlik Mirzaqulov Tolibjon 18 yoshga to'lmasdan ko'ngillilar qatorida o'z qishloqlari Gul qishloq tomondan emas, balki Beshkapa qishlog'i tomonidan frontdagi jangga yuboriladi. Bu bobomni Qo'rg'onchalik bir inson Stalingradda komandir yordamchisi bo'lib xizmat qilayotganlarini ko'rishgan va shu yerda dom-daraksiz ya'ni bedarak yo'qolishgan.

Onalarining ko'zlari o'g'illarining sog'inchida yig'layverib oqib tushib, ko'r bo'lib qolgan. Har yig'laganlarida: "Ismoiljonim va Urayimjonim qaytib kelishi aniq, lekin Tolibjonim hali go'dak, jangda halok bo'lishi aniq, qatmaydi"- deya kuyinaverashadi va bu dunyoni tark etishadi.

Ko'zlari ko'rmay qolgandan keyin qo'shni ayollar tez-tez, har kuni xabar olib turishgan, onaxon vafot etgan kuni ham xabar olgani kirishganda, sodda qizaloq Mohiya buvi: "Onam uxlashyapti"-deya pinjilariga kirib yotganini ko'rishadi. Buni ko'rgan qo'shni erta yetim qolgan Mohiya buvini bag'irlariga bosvolgan holda achiq-achiq ko'z yosh to'kib, qarmoqlariga olishadi. Mahalladoshlari onaxonni ko'mishadilar.

Ismoiljon bobom ya'ni kattam Qo'qondagi Juma masjidi yonida tushishadi, vaziyatni o'rganib uyga qaytishadi. Uyga kelishsa onalari vafot etgan, ukalari uyda yo'q, singillarini uyga qaytarishadi.

Katta ukalari Urayimjon urush tugagach: "Akam urushdan uyga qaytmagan bo'lsalar, men qanday uyga qaytaman"-deya metallurgiya zavodiga ishga kirib, ishlashni boshlashadi. Bobom bu ukalarining daragini bilib, uyga qatganlarini, uyga qaytishlari kerakligi to'g'risida telegrammadan xat yuborishadi. Xatni o'qigan uka: "Akam uyga qaytibdi"-deb, uyga qaytadi.

Kattam umrlarining oxirigacha kichik ukalarini izlashdi, bedaraklar ro'yxatidaliigi uchun kelishidan umidvor bo'lishdi.

Kattam Qo‘qonga buxgalteriya kursiga piyoda borib o‘qib o‘rganishdi. Bitta magazinga hisobchi bo‘lib ishga joylashishdi. Urushdaliklarida qarovsiz qolib nuragan uyni qaytadan tiklab, Belarusiyada shiferli uylarni ko‘rganliklari uchun uylarining tomlariga qishloqlarida birinchilardan bo‘lib shefir o‘rnatishdi. Mamasidiq buva va Ominaxon buvilarning qizlari Mahbubaxon opabuvimga uylanishdi. Singillari Mohiyani turmushga berib, ukalari Urayimjonni uylantirishdi. “Urush qahramoni” ko‘krak nishonini va shunga o‘xshash nishonlar bilan taqdirlanishdi. Bobom va opabuvim Mahbubaxon 8 farzandni: 4 o‘g‘il va 4 qizni voyaga yetkazib, har birini o‘qitib, uyli joyli qilib, 34 ta nevarali, yigirmadan ortiq evarali bo‘lib (hozirgi kunda saksondan ziyod), kattam 94 yoshlarda, opabuvim ular vafot ekanlaridan keyin 72 yoshlarida olamdan o‘tishdi.

Onam Soliyaxon Berdiyeva (Mirzaqulova) 8 farzandning sakkizinchisi bo‘lishadi. Hozir kunda ikkita tog‘am, ikki xolam sog‘-omonlar.

Har yili 9-may kuni opa-singillar, aka-ukalar, kelinlar, nevaralar kattam va opabuvimni, Qodir va Umar tog‘alarim, Mashrab xolaning xotiralarini yod etib, o‘zlari katta bo‘lgan hovliga to‘planishadi, qabrlarini ziyorat qilishadi.

Xulosa qilib aytganda, urush bo‘lishi juda ko‘p judoliklarni, ziyon va vayronagarchiliklarni keltirib, insonning ruhiyatida unitilmas ayanchli xotiralar qoldiradi. Shunday ekan, yurtimizda hech qachon urush bo‘lmasin, yurtimiz ozod va obod, osmonimiz musaffo bo‘lsin!

Ikkinchi jahon urush ishtirokchilari ya‘ni qahramonlari doimo va abadiy yodimizda, xotiramizda. Ularning qahramonliklari tufayli mana shunday tinchlikda yashayapmiz, ular bizga Cho‘lpon, Xamza, Qodiriylar orzu qilgan haqiqiy erkni sovg‘a qilishda hissa qo‘shishganlar qatoridalar.

IKKINCHI JAHON URUSHI QATNASHILARIGA!

Men urushni ko‘rmadim, ammo,
Uni bobom yuzida ko‘rdim.
Va ko‘zlari ichiga chgo‘kkan,
Yetimlarning ko‘zida ko‘rdim.

Maydonlarda qon to‘kdi kimdir,
Qon yig‘ladi uyda nechasi.
Jangga kirgan yigit onasin
Tushlariga kirar kechasi.

Dod demaslik mumkinmi axir?
Dildan faryod to‘foni kelar.
Sizni millat chiqarmas esdan,
Mina ezib "ketgan" akalar.

Jon keladi bo‘g‘zimga manim,
Insoniyat taqdiri shumi?
Yo‘q, mahbuslar nemisning emas,
Ular zolim zamin mahkumi?

Nechalari yotar to‘ldirib,
Bevaqt ketib yerning bag‘rini.
Va ularning uvoli tutsin
Olmoniya fashistlarini.

Balki bitmas yaralar hali,
Balki yodi qiynaydi butkul.
Ulug‘ vatan fidoyilari –
O‘z bog‘ida so‘lalmagan gul.

Sizlar sabab g‘ururni tuydim,
Bugun xalqning osuda tuni.
Va hech qachon bo‘lmasdi sizsiz,
Bu diyorda "g‘alaba kuni".

Ey chimildiq ko‘rmagan o‘g‘lon –
Farzandsizlik dog‘ida qolgan.
Joyingda tinch yotaver sendan,
TINChLIK degan zurriyot qolgan.

Men urushni ko‘rmadim, ammo
Uni bobom yuzida ko‘rdim...

Qo‘ziboev Hojimurod

Bu she‘rni o‘qib ko‘z oldimda Ismoiljon kattamning nurli chehralari gavgaldanadi.

Mirzaqulov Ismoiljon kattam haqida ma‘lumot to‘plashimda onajonimning hissalariga katta, ular opa-akalaridan so‘rab-surishtirib yordam berdilar, barchalariga o‘z minnatdorchiligimni bildiraman.

Ma‘lumot to‘plashimda ishtirok etganalar:

Berdiyeva (Mirzaqulova) Soliyaxon 1966-yil, Toshkent viloyati O‘rta Chirchiq tumani Ma‘shal ko‘chasida istiqomat qilishadi.

Mirzaqulov Tohirjon Ismoilovich 1949-yil, Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumani Gul qishlog‘ida istiqomat qilishadi.

Qayumova (Mirzaqulova) Anorxon 1960-yil, Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumani Qumariq mahallasida istiqomat qilishadi.

Mehmonova (Mirzaqulova) Tojixon, Farg‘ona viloyati Buvayda tumani Beshterak mahallasida istiqomat qilishadi.

REFERENCES

1. <https://dunyo.uz>
2. <https://mirbad.uz>
3. <https://piima.uz/kr/news/ikkinchi-jahon-urushi-qatnashchilariga>.
4. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.

5. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
6. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
7. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
8. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
9. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
10. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
11. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS'PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
12. Маликова, Д. (2021). UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO 'LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O 'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.